

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO COMPAÑERO DE BOLSILLO

Tamara Pose Saco (1)
Universidad Católica Andrés Bello
tamarapose@gmail.com

Resumen

El trabajo explora el uso del Blackberry en estudiantes y trabajadores para explicar cómo se pasa de esquema de teléfono al concepto de oficina móvil.

Palabras Clave: Blackberry, uso, estudiantes, trabajadores, oficina móvil

Abstract

The paper to explore the use of Blackberry in student and workers in order to explain the moving from phone era to mobil-offiice era.

Key word: BlackBerry, use, students, workers, mobil-offiice

Doi:<http://doi.org/110.5281/zenodo.4975108>

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere de una forma global al tema de la telefonía celular como un tipo de telefonía caracterizado por su portabilidad, y las posibilidades de ir más allá de la convencional comunicación de voz. La evolución de los teléfonos celulares se ha adaptado a los gustos y necesidades de las personas, los cuales son cada vez mayores, haciendo que aparezcan teléfonos como el Blackberry, el cual brinda infinidad de funciones y aplicaciones que hoy en día son de gran utilidad para los consumidores, como lo es el uso del correo electrónico mediante este tipo de dispositivo.

(1) Estudiante del 5to año de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Católica Andrés Bello. Este trabajo fue realizado en el Seminario de Publicaciones Científicas dictado por Prof. Dr. Luis Rodolfo Rojas en el primer semestre de 2009 en la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

La investigación de este tema se realizó por el interés académico de profundizar y aportar estadísticas recientes sobre el uso del mismo a través del Blackberry.

MARCO TEÓRICO

Desde el comienzo de la historia, el hombre ha encontrado la necesidad de comunicarse para transmitir pensamientos, ideas u opiniones. El pasar de los años ha hecho que se desarrollaren diversos tipos de comunicación como la verbal, visual o escrita. Todo esto ha ocasionado un gran avance en la evolución, pero esto no es solo en la parte biológica sino también en la tecnológica, donde día a día podemos observar que fabrican o se logran cosas que hace unos años pensábamos que era imposible.

Si retrocediéramos en el tiempo y nos ubicáramos por el año de 1854 pensaríamos que inventar un aparato mediante el cual nos pudiéramos comunicar con otra persona a distancia sería una locura, pero a pesar de ello se inventó el teléfono. Con el paso de los años el teléfono ha evolucionado dejando atrás la marcación por pulsos o el conocido disco para marcar, para utilizar una marcación por tono en los teléfonos digitales.

Ahora bien, si volviéramos a retroceder en el tiempo y nos vamos al año de 1983 pensar en llevar a cualquier sitio un teléfono con nosotros, sería otra locura para la sociedad. A pesar de esto la tecnología celular o móvil fue creada y con ella algunos equipos celulares que pesaban un poco menos de un kilo y tenían un alto de 33cm. aproximadamente.

Como toda tecnología evoluciono rápidamente, lanzando al mercado en 1989 el modelo MicroTAC de la compañía Motorola, el cual presentaba un nuevo diseño donde el portavoz se doblaba hacia el teclado. Por supuesto esto no era suficiente para la compañía Motorola ni para la evolución tecnológica y fue en 1996 cuando apareció el modelo StarTAC con forma de almeja (las famosas tapitas de los celulares), donde se pliega hasta la pantalla siendo el celular más pequeño y liviano del momento.

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

Pero no fue sino hasta el 2001 cuando se dio la verdadera revolución de los celulares, donde empezaron a aparecer con pantallas a color. Después de esto comenzó la guerra de las empresas a agregarle cada vez más implementos y aplicaciones, creando una gran demanda de adquisición en los consumidores.

En el mundo existe diversidad de gustos y atracciones por las personas hacia diversas cosas y colores, por lo que la evolución de los teléfonos ha pasado por diferentes tamaños, colores y modelos, adaptándose a los gustos y necesidades de cada quien. Por ello los fabricantes han apostado por integrar diversos dispositivos en uno solo, haciendo que el consumidor no tengan que cargar con varios de ellos a la vez como por ejemplo el celular, la agenda, el reproductor de música, la cámara, entre otros; permitiéndole un ahorro en su economía y espacio.

En la actualidad no se puede hablar de telefonía celular sin hablar de Blackberry, ya que es un celular que ha adquirido gran relevancia entre jóvenes y adultos de la población Venezolana y mundial.

El Blackberry es un dispositivo que además de ser utilizado como teléfono celular sirve para revisar correo electrónico, navegar en la web y otros servicios de información inalámbricos. Este teléfono fue desarrollado por una compañía canadiense y a pesar que es en este último año que se ha comercializado en gran escala con sus diversos modelos, fue en 1999 cuando se lanzó el primer teléfono Blackberry.

En primera instancia el Blackberry ganó al mercado centrándose en el uso del correo electrónico, siendo utilizado principalmente por ejecutivos que necesitaban revisar su correo constantemente por cuestiones de negocios, el cual les brinda una gran ventaja para el mismo ya que esto le permite movilidad a la hora de trabajar. Aunque ya existían las PDA los cuales son dispositivos que también pueden enviar y recibir correos, estas no tienen el mismo uso que los Blackberry debido al pequeño pero completo teclado para escribir los correos como si fueran mensajes de texto.

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

Si nos enfocáramos un poco en el ámbito de los negocios vamos a encontrar que los ejecutivos que buscan un teléfono celular cuando de trabajo se trata, sus principales necesidades son el uso del correo electrónico, la descarga de archivos y la navegación en la web; lo que se puede conseguir en cualquiera de los modelos que nos presenta Blackberry, los cuales tienen características técnicas avanzadas y diseños que hoy se conjugan para hacer de estos dispositivos una alternativa sumamente valorable para el usuario que necesite una herramienta de trabajo confiable.

Este teléfono celular viene dotado por un software y aplicaciones que logran una mayor funcionalidad. Si nos centramos en la parte del software vamos a encontrar que al adquirir uno de estos celulares nos viene con un CD para instalar en la computadora el programa denominado Blackberry Desktop Manager, el cual permite realizar diversas tareas como sincronizar el dispositivo con la cuenta de correo o datos, administrar imágenes, videos o canciones, realizar copias de seguridad o restaurar los datos, actualizar, agregar o eliminar aplicaciones del dispositivos y transferir datos de un dispositivo a otro.

Si hablamos de las aplicaciones estas van a variar dependiendo del modelo y del proveedor de servicios, pero en general el usuario de un teléfono celular Blackberry podrá disfrutar de correo electrónico, calendario, alarma, bloc de notas, diferentes juegos, cámara, video, notas de voz, navegación en internet, recibir llamadas, enviar mensajes de texto, entre otros. A través del email se pueden enviar y recibir archivos adjuntos, ya que el mismo es capaz de abrir archivos de Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF y documentos comprimidos.

Hoy en día una de las aplicaciones más utilizadas principalmente por los jóvenes es el Blackberry Messenger, por el cual se pueden comunicar con otras personas que posean también un Blackberry. Por este medio se pueden enviar mensajes de texto o de voz (los cuales pueden durar hasta un máximo de 15 seg. aproximadamente), al igual que se pueden enviar archivos que no sobrepasen los 15KB, como por ejemplo fotos.

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

Pronto ya no será necesario adquirir un Blackberry para poder disfrutar del correo electrónico de forma instantánea, ya que el mes pasado RIM, el fabricante de Blackberry anunció el lanzamiento de un nuevo Software que permitirá convertir casi cualquier teléfono celular que utilice como sistema operativo Windows Mobile 6.0 de Microsoft en un Blackberry[1]. [1]: Publicado por el diario El País el 23/04/2007

MARCO METODOLÓGICO

Con la idea de explorar sobre el uso del Blackberry se realizó un estudio de documental y de campo. La sección documental se ha tratado de sintetizar en el marco teórico. En la parte de campo se aplicó una encuesta a dos grupos diferentes de personas, que poseen celular Blackberry y los cuales fueron escogidos al azar en la Universidad Católica Andrés Bello y en un café de la Gran Caracas. El primer grupo estuvo conformado por 25 jóvenes de edades entre 19 y 22 años, y el segundo grupo por 25 adultos de 25 a 30 años de edad.

La encuesta constaba de 5 preguntas simples con diversas opciones de respuesta en cada una, sobre el uso y funcionamiento del Blackberry. Ésta se podrá observar en la parte de anexos.

A continuación se presenta el esquema de preguntas del cuestionario:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

ENCUESTA SOBRE EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL BLACKBERRY

Edad: _____

Grupo: 1 2

1. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS LE HIZO ADQUIRIR UN BLACKBERRY?

1. Porque está el teléfono de moda.
2. Por cuestiones de trabajo o educativos.
3. Para poder comunicarse a través del Blackberry Messenger.
4. Por las diversas aplicaciones que trae.

2. ¿CUÁL DE ESTOS MEDIOS UTILIZA MAYORMENTE PARA COMUNICARSE?

5. Llamadas telefónicas.
6. Mensajería de texto.
7. Blackberry Messenger.
8. Correos Electrónicos.

3. ¿CUÁNTAS APLICACIONES HA DESCARGADO EN SU DISPOSITIVO? Y DESCRIBA EL MANEJO DE LAS MISMAS:

9. De 3 a 5 * Fácil
10. De 6 a 8 * Difícil
11. De 9 a 12 * Normal
12. Ninguna * Igual que cualquier otro teléfono

Mencione una de las aplicaciones más utilizada por usted:

4. LA CONEXIÓN A INTERNET ES:

13. Lenta.
14. Rápida.
15. Normal
16. Buena.

Mencione una de las causas por la que crea que es así:

5. SELECCIONE DOS CARACTERÍSTICAS POSITIVAS Y UNA NEGATIVA DEL BLACKBERRY:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 17. Eficiencia. | 20. Muy Caros |
| 18. Calidad. | 21. Mala Señal |
| 19. Innovación. | 22. Poca duración de pila. |

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

RESULTADOS

De las encuestas realizadas a las 50 personas, se puede decir que se obtuvieron resultados muy parecidos en cada una de las respuestas las cuales son presentadas a continuación:

Aproximadamente el 83% de las personas adquieren un Blackberry por las diversas aplicaciones que trae, mientras que un 17% mayormente jóvenes lo adquieren porque es un teléfono que se encuentra de moda y pueden estar comunicados con sus amigos a través del Blackberry Messenger, lo que convierte a esta aplicación la más utilizada por ellos conjuntamente con el Windows Live Messenger; y a pesar que en el grupo de adultos es más común el uso del correo electrónico ésta aplicación no la dejan de lado utilizándola para comunicarse con sus familiares y amigos.

Por otra parte tenemos que el medio de comunicación más utilizado por las personas que poseen este teléfono celular es el Blackberry Messenger y los correos electrónicos dejando a un lado las llamadas telefónicas o la mensajería de texto.

La descarga de aplicaciones son muchas pero en general se tiene que un 5% se ha descargado de 9 a 12 aplicaciones, el 66% de 6 a 8 y el 29% restante se ha descargado de 3 a 5 aplicaciones en su dispositivo. Se evidenció que el manejo de las diversas aplicaciones son fáciles para un 21% en su mayoría jóvenes, normal para un 54%, difícil para un 13% principalmente para las personas adultas e igual que cualquier otro teléfono celular para el 12% restante.

Cuando se les pregunto acerca de la conexión a internet se obtuvo que un 37% la consideran lenta sobre todo cuando se ingresa a una página que contiene muchas imágenes, mientras que el otro 63% piensan que la conexión es normal y buena tomando en consideración el dispositivo con el que se están conectando.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

Para terminar la encuesta se pidió que se seleccionaran dos de las características positivas y una negativa presentadas sobre el Blackberry, siendo las más mencionadas la eficiencia e innovación, al igual que la buena comunicación entre los dispositivos Blackberry (mediante el ya conocido Blackberry Messenger), mientras que la característica negativa más resaltante fue el precio de adquisición de éste teléfono celular, el cual varía según el modelo pero sus precios oscilan entre 1.500 Bs.F hasta 4.000 Bs.F.

CONCLUSIONES

Estando en el año 2009 pleno siglo XXI, no se puede pensar que las tecnologías de hoy en día paren su evolución hacia mayores logros de los que ya se han conseguido hasta ahora, especialmente si hablamos de la tecnología celular.

Queramos o no el teléfono celular principalmente con sus funciones básicas como llamadas y mensajería de texto, es una necesidad personal latente hoy en día, pero debemos pensar que si la evolución tecnológica nos brinda nuevas funciones y aplicaciones ¿Por qué no aprovecharlas?

Un Blackberry sería la mejor manera en la actualidad para poder aprovechar esa gran evolución tecnológica, ya que éste nos brinda la posibilidad de comunicarnos de diversas maneras ya sea a través de llamadas, mensajería de texto, correo electrónico o el ya popular Blackberry Messenger, además de esto podemos navegar en internet y disfrutar de una infinidad de aplicaciones las cuales son de fácil manejo.

En particular pienso que un celular no es mejor que otro por el número de aplicaciones o funciones que nos ofrezca, sino por la facilidad que le brinde al usuario en su vida diaria, en éste momento sin duda el Blackberry es el primero en la lista, pero no me cierro a la idea que en los próximos meses aparezca en el mercado un nuevo teléfono celular que ofrezca más y nuevas funciones, aplicaciones y facilidades, que quizás ahora creemos imposibles.

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Tamara Pose Saco (2009) **LA TELEFONÍA CELULAR EN LA ERA BLACKBERRY: EL NUEVO
COMPAÑERO DE BOLSILLO** / www.revistanegotium.org.ve 13 (5) 71-79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry>

<http://www.blackberry.com/>

[1]

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/movil/Blackberry/elpeputec/20070423elpeputec_1/Tes

<http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono>

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_celular

Best Practices for Deploying and Maintaining BlackBerry in an Exchange Environment Disponible en: <http://whitepapers.silicon.com/>

BlackBerry Devices with Bluetooth - Security Overview. Disponible en: <http://whitepapers.silicon.com/>

Implementing Transparent Security for BlackBerry Users: Solutions to automate secure BlackBerry communication with external parties. Disponible en: <http://www.informationweek.com/whitepaper/Personal-Tech/Blackberry;jsessionid=4M2JXYM3POLMIQSNDLRSKHSCJUNN2JVN>